

Achim Hättich

Starrer Körper , mobiler Geist: Hervorragende filmische Beispiele in der Darstellung von Schwer- und Mehrfachbehinderung

Zusammenfassung

Die Präsenz und Darstellung von Personen mit Behinderung verbesserte sich in Spielfilmen stetig über die Zeit hinweg. Betrifft dies auch jene Behinderungen, die schwer wiegender Natur sind? Nach einem kurzen Eingehen auf die Häufigkeit von Mehrfachbehinderung wird das Schwergewicht auf den qualitativen Aspekt gelegt. Drei Filme werden exemplarisch behandelt, die meisterhaft Personen mit Mehrfachbehinderung und schwerer Behinderung darstellen und darüber hinaus als Musterbeispiele für die Darstellung von Behinderung generell anzusehen sind.

Résumé

La présence et la mise en scène de personnes en situation de handicap dans les films gagne toujours plus de terrain. Cet état de fait concerne-t-il également les personnes atteintes de handicaps sévères? Après une brève présentation des données concernant la fréquence de la présence de personnes poly- ou sévèrement handicapées, l'accent est mis sur les aspects qualitatifs. Trois films mettant magistralement en lumière des personnes atteintes de handicaps sévères sont analysés à titre d'exemples et. les personnages présentés dans ces films doivent servir d'exemples et être considérés comme des modèles en matière de représentation du handicap.

In den letzten Jahren werfen renommierte Filmfachleute dem Hollywoodkino einen Kreativitätsstau vor, da es vor allem Prequels und Sequels produziert, nach dem Motto mehr, mehr, mehr: mehr Tote, mehr Action, mehr Budget. Das trifft sogar auf die Darstellungen von Behinderung zu, die häufiger Bestandteil von Filmen wurden (Hättich, 2011). Damit ist jedoch nichts ausgesagt, wie es sich mit der Art und der Intensität der Behinderung verhält. Leichtere und deutlich abgrenzbarere Behinderungen erhöhen die Akzeptanz unter den nichtbehinderten Zuschauerinnen und Zuschauern und erleichtern es für Filmemacher, das dramatische Potenzial zu nutzen. Allerdings verdient Mehrfachbehinderung in ihrer Komplexität eine künstlerische Würdigung.

Mehrfachbehinderung wird hier sensu Speck (2003, S. 195) im Sinne von Mehrfachschädigung verstanden, als a) zwangs-

läufige Primär- und Sekundärbehinderungen (Gehörlosigkeit, Stummheit) und b) ätiologische Kombination (Taubblindheit), wobei das alleinige Auftreten einer geistigen Behinderung nicht als Mehrfachbehinderung gezählt wird (Speck, 2012, S. 70).

Von allen erfassten Filmen mit Personen mit Behinderung (s. Hättich, 2006) weisen 8,5 % eine Mehrfachbehinderung aus, entsprechend 360 Filmen. Unter diesen dominieren 2 Behinderungen mit 91,3 %, 7,5 % weisen eine Person mit 3 Behinderungen auf, bei 0,8 % hat eine Person 4 Behinderungen (allesamt Billigproduktionen einschlägiger Trash-Horror-Regisseure, immer mit Buckel und stets in der Funktion eines Dieners). Fast ein Drittel betrifft die Kombination aus Gehörlosigkeit und Stummheit (heilpädagogisch umstritten ist, ob dies als mehrfachbehindert anzusehen ist). Schwere Behinderungen bleiben also im Film ab-

solute Ausnahme und wenn, macht es kaum einen Unterschied zu den einfacheren Behinderungen. Um der Komplexität gerecht zu werden, muss diese Person praktisch die Hauptrolle spielen, was jedoch in den wenigsten Filmen der Fall ist. Drei von diesen, die sich exzessiv mit Mehrfach- oder schwerer Behinderung auseinandersetzen, sind als überragende Beispiele des filmischen Schaffens anzusehen. Im Mittelpunkt der folgenden Betrachtung steht, wie die mehrfach behinderte Person im Film dargestellt wird und wie die Umwelt darauf reagiert.

Johnny Got His Gun (Dalton Trumbo, USA 1971)

Joe Bonham (Timothy Bottoms) wird im 1. Weltkrieg von einer Bombe getroffen. Arme, Beine, Nase, Mund, Augen und Ohren werden ihm weg gerissen, er liegt im Koma. Joe wird künstlich beatmet und ernährt, muss als Versuchskaninchen gehalten, denn einzige Rechtfertigung seiner fortgesetzten Existenz ist, dass aufgrund seines Zustandes anderen geholfen werden könnte. Joe erlangt sein Bewusstsein zurück und stellt fest, dass ihm fast jeder sensorische Zugang zur Welt verloren gegangen ist. Nach einiger Zeit begreift Joe seinen hoffnungslosen Zustand. Halluzinationen, Verzweiflung und Schmerzen bestimmen seine qualvolle Isolation. In der Dunkelheit ruft der Menschenrest ungehört um Hilfe, die ihm bis zum Ende des Films nicht gewährt wird.

Darstellung Mehrfachbehinderung

Die Anpassung an seinen Zustand wird im Einzelnen nachvollzogen, man kann sie sogar die Entdeckungsreise von Joe nennen. Am Anfang empfindet er nichts und denkt, er wäre tot. Dann fühlt er das Blut pulsieren, aber hört den Puls nicht. Er schwitzt und es juckt ihn, kann nichts dagegen tun. Er kann

um nichts bitten und verlangt letztlich nach dem Tod, der ihm nicht gewährt wird. Er versucht seine Gliedmasse und Sinnesorgane zu spüren, konstatiert aber nur deren Fehlen. Anderer Personen Hand spürt er hingegen. Mit dem Kopf bewegt er sich wie ein zappelnder Wurm. Einfacher als eine Ortskenntnis scheint es, Tag und Nacht zu unterscheiden und ein Zeitgefühl zu entwickeln, die sich bewegt im Vergleich zu ihm. Durchaus versucht er das Positive zu sehen: Seine Freundin bleibt in seinem Gedächtnis immer jung. Joe widerspiegelt sich auf vielfältige Weise in anderen Personen. Je klarer strukturiert die Wahrnehmungen und Empfindungen Joes werden, umso verschwommener wird die Mischung aus Erinnerung und Traum. Natürlich ist für jemanden, der praktisch völlig von der Aussenwelt abgeschnitten ist, der zudem hirngeschädigt ist, nichts mehr real, selbst die Erinnerungen sind fraglich. Jene an die Eltern sind subjektiv gefärbt. Jene idyllischen der Kindheit zeigen auch weniger herausragende Ereignisse wie Waschen oder Stuhlgang. Hier mischen sich Wunschenken und Idealisierungen mit der empirischen Realität. Jenes mit einer Maske bedeckte Gesicht und jene mysteriöse Erhebung in der Bauchgegend erzeugen einen gespenstigen Eindruck des von menschlichen Machenschaften auf ein Stück Fleisch Reduzierten.

Reaktionen Anderer auf Mehrfachbehinderung

Eine Krankenschwester kümmert sich rührend und zärtlich um ihn, schreibt ihm Buchstaben auf seine Brust, die er lesen kann. Eine andere kommt und öffnet die Fenster, damit die Sonne ihn erwärmen kann. Ein behinderter, kauziger General meint, dass Joe in Lagerhaus oder Besenkammer besser aufgehoben wäre, mit zugezogenen Vor-

hängen, so dass kein Sonnenstrahl hereindringt (ein Arzt schliesst die Fensterläden). Klinisch kalt kommentiert er die Hirnschädigung und verordnet Medikamente. So lange noch irgendetwas funktioniert, lebt diese Person. Joe ist nur eine Nummer, wenn Krieg zur Kalkulation wird. Ein anderer Arzt sieht die Kopfbewegungen als rein reflektorisch, die durch Sedativa zum Stillstand zu bringen sind. Ein Dritter will es ebenfalls nicht wahrhaben und ordnet absolute Geheimhaltung an.

Résumé

Das Grauen, das der Film nachvollziehbar macht, ist der Zwang zu einem Leben, das auf sich selbst zurückgeworfen ist, das beherrscht ist von Zweifeln über den eigenen Verstand und unkontrollierbaren Ängsten, gegen die es keinen Schutz gibt. Dem Tod stehen wir allein gegenüber. Dennoch lässt das Schicksal von Joe Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben. Der Film sticht nicht nur durch eine sensible und subtile Darstellung einer behinderten Person hervor, sondern ebenfalls, dass es ihm auf ästhetisch ansprechende Art gelungen ist, den sensorisch völlig isolierten Joe in seinen Introspektionen auf dem Weg zurück in die Welt der Lebenden darzustellen, was mit einer Meisterleistung in der Montage sowohl auf der Bild- als auch auf Tonebene erreicht wird.

Whose Life Is It Anyway? **(John Badham, USA 1981)**

Der 32-jährige Bildhauer Ken Harrison (Richard Dreyfuss) wird kurz vor der Eröffnung eines monumentalen Kunstwerkes Opfer eines Autounfalls mit der Folge einer Lähmung vom Hals an. Er wird in ein Krankenhaus eingeliefert und muss dort mit der völlig neuen Lebenssituation fertig werden. Ken kommt zum Schluss, dass Sterben der

einzig gangbare Weg ist, wofür er kämpft. Die Ärzteschaft ist deswegen nicht einer Meinung. Ken strebt daraufhin die Entlassung aus der Klinik an, da er ohne Apparate nicht überlebensfähig ist.

Darstellung Schwerstbehinderung

Ken hat eine aufstellende, ausgelassene fröhliche Art, die dennoch mit Offenheit und Provokation aneckt. Trotz des traumatischen Ereignisses verliert er seinen Humor nicht, der später nach der terminalen Diagnose durch Zynismus ergänzt wird. Mit Sexualität geht er freizügig um, trifft damit auf offene Ohren. Sex und das Leben draussen sind seine grössten Probleme, da hier seine gravierendsten Absenzen bestehen. Deswegen distanziert er sich von seiner Le-

Dem Tod stehen wir allein gegenüber. Dennoch lässt das Schicksal von Joe Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben.

bensgefährtin, weil all das, was früher ihre Liebe ausmachte (körperliche Empfindungen) jetzt nicht mehr realisierbar ist und einzig als mentale Phänomene existiert: «I'm no longer someone to be loved but an object to be pushed around». In allem erinnert sie ihn an früher, was er nicht mehr tun kann. Von sich spricht er nur noch in der Vergangenheit. Der hellwache Geist foltert ihn, die Qualen martern seinen toten bzw. gegen jede Empfindung immunen Körper, was aber nach aussen nicht zu sehen ist: «The only thing I have left is my consciousness. I don't want it paralyzed.» Dieses Leben ist ihm unerträglich und er fühlt sich tot. Unterstützt wird dies dadurch, dass er sich im Krankenhaus unwürdig und nicht als autonomer Mensch behandelt fühlt, son-

den bevormundet wird, dazu fehlende Würde und Privatheit. Die Schuldfrage existiert für ihn genauso wenig wie das Selbstmitleid eines Opfers, wohl aber was Zufall oder Bestimmung ist. Entscheidend ist vielmehr Pragmatismus: wie gehe ich mit der jäh umgeschlagenen, neuen Situation um?

Reaktionen Anderer auf Schwerstbehinderung

Im Krankenhaus wird sich intensiv um Ken gekümmert, der völlig abhängige Patient ist ihnen ans Herz gewachsen. Die ihm gut gesinnten gehören Minderheiten an und sind Befehlsempfänger. Eine Krankenschwester hört Ken zu und versucht sich in ihn einzufühlen und ihm näher zu kommen. Andere zeigen ihm alternative Möglichkeiten auf. Allerdings gibt es ebenso die andere Seite, die dafür verantwortlich zeichnet, dass sich Ken vom Leben verabschieden will. Im Wesentlichen vertreten durch den Arzt Emerson, der Ken als depressiv und geistesgestört bezeichnet. Ken sei damit zu keiner rationalen Entscheidung fähig: eine alte Methode, Widerspenstige abzuservieren; zudem gefügig gemacht mittels Psychopharmaka. Erst als Ken die Diagnose fordert, klärt Emerson unverblümt auf. Ärzte verschweigen wesentliches, aber Ken ist fähig, sich zu wehren. Dabei wird die Relativität angesprochen: warum wird für Ken so viel Geld ausgegeben, während einige Pennies in Afrika einem Kind das Leben retten könnten?

Résumé

Das Schicksal, welches Ken trifft, kommt nicht von ungefähr. Er als Bildhauer modelliert totes, immobiles Material und erweckt daraus die Illusion von Bewegung. Sich selbst sieht er als «lump of clay», er wird zu dem, was Gegenstand seiner Kunst war: starrer sogar als diese, in den Händen von

anderen, die ihn ohne Eingriffsmöglichkeit modellieren. Zum einen wird gezeigt, wie die Gesellschaft technokratisch mit Personen mit Behinderung umgeht und zum anderen, wie schnell man aus der Mitte des Lebens gerissen wird und nichts ist mehr wie vorher. Hier liegt der eigentliche Horror begraben, vor dem niemand geschützt ist. Dies betont Emotionen, die Zentralität des Körpers und dessen Zerstörung, der Schrecken des Ereignisses und die Reaktion der Umwelt darauf; der Verlust der personalen Identität; die Absurdität mancher Bemühungen, der Illusionscharakter eines freien Willens.

Le Scaphandre et le Papillon

(Julian Schnabel, Frankreich 2007)

Jean-Dominique Bauby (Mathieu Amalric), Herausgeber der Frauenzeitschrift *Elle*, erleidet einen Schlaganfall, der seinen ganzen Körper bis auf sein linkes Auge lähmt und einzig sein Hirn und sein Gehör intakt lässt, oder psychologisch die Imagination und das Gedächtnis. Mühselig erlernt er mit dem Blinzeln des Auges zu kommunizieren, weil eine Sprachtherapeutin die Buchstaben nach ihrer Häufigkeit anordnet, diese vorliest und er beim richtigen blinzelt. Bauby findet mit dieser lautlosen Methode Gehör, aber Verständnis ist schwieriger.

Darstellung Mehrfachbehinderung

Bauby war in seiner Funktion immer von Fotomodellen umgeben, was ihn ungeachtet der Behinderung über ein lebhaftes Sexualleben bzw. eine sexualisierte Phantasie definiert. Er nutzt sein intaktes Auge und betrachtet Frauen im Sinn von Sexualobjekten. Ganz anders seine Beziehungen: Bauby lebt diese sehr flüchtig und nimmt oft das Gegenüber in ihren Bedürfnissen und Wünschen nicht wahr. Das dürfte vor der Behinderung kaum anders gewesen sein, wird

aber durch diese nicht einfacher, obwohl er mehr darauf angewiesen ist. Von seiner Ehefrau spricht er nur enterotisierend als Mutter, die traditionelle Rolle betonend und sie dadurch ausgrenzend. In ihr zeigt sich ein Problem gerade von Männern, deren sexuelle Potenz eine so plötzliche Einschränkung erfährt, selbst wenn die Partnerin so attraktiv wie liebevoll ist. Hier spielen die Ausweglosigkeit und Unabwendbarkeit der Lage, verbunden mit Selbstmitleid (als Höhepunkt dessen seine Analyse seines Lebens als Misserfolg) und Trauer eine Rolle, auch die Unmöglichkeit, Gefühle ausdrücken zu können und verstanden zu werden. Jenes kommt bei nahen Angehörigen stärker zum Tragen als bei anonymen Personen. Über die Kinder freut er sich allerdings sehr, selbst wenn sie sagen «un zombi comme papa». So wird er wie ein Häufchen Elend inszeniert, zusammengekrümmt mit schiefem Mund im Rollstuhl sitzend mit vielen Decken, nur das Auge lebhaft blickend, bittend, klagend. Die Innenperspektive wird neben reinen Fantasien durch Erinnerungen – jene der Kindheit sind rar – und Impressionen – zumeist von unwirtlichen Orten wie der Wüste – ergänzt, diese spiegeln nie mehr erreichbare Orte wider.

Reaktionen Anderer auf Mehrfachbehinderung

Die Ärzte üben sich im technokratischen Minimalismus, satirisch reflektiert. Ein Arzt merkt kaum, dass Bauby nicht sprechen kann. Der Neurologe vergleicht den bei Bauby hauptgeschädigten Hirnstamm mit einem Computer und betont die Exklusivität, dass Bauby eine sehr seltene Krankheit hat. Sein Begriffsinstrumentarium ist auf Positivität gepolt, die einiges nichtmedizinisches beinhaltet: Hoffnung, Normalität, Funktionieren. Überhaupt verwundert, wel-

cher vom Humanistischen her gerechtfertigte Aufwand betrieben wird, aber die Frage bleibt, ob das bei armen Personen genauso geschehen wäre. Auch beim restlichen Personal sind Zweifel angebracht: einmal muss sich Bauby im Fernsehen das

Die Protagonisten sind an einem wichtigen Punkt in ihrem Leben, die Behinderung trifft sie in deren Mitte.

Kinderprogramm anschauen, während ein andermal ein Fussballspiel abgeschaltet wird. Von Nachteil ist, dass Bauby nicht kommunizieren kann, was ihn unmündig macht. Die Leute von France Telekom hingegen schrecken zuerst vor Bauby zurück (wundern sich, dass er nicht reden kann) und machen sich dann lustig, warum ein Stummer ein Telefon braucht.

Résumé

Entstanden nach der Autobiographie des 42-Jährigen Herausgebers beschreibt der Titel gut Baubys Situation: sein körperlicher Zustand entspricht dem Unten, dem Boden, dem Gefangensein und der Ausweglosigkeit, dem wahnsinnigen Druck, der Eintönigkeit, der Abhängigkeit. Der Schmetterling ist der Kontrapunkt dazu: das Oben, die Luft, die Freiheit und Beschwingtheit, Schwerelosigkeit, Vielfalt und Unabhängigkeit. Es ist ein Sinnbild für den Prozess, den Bauby durchmacht, wobei mehr Geist denn Körper gemeint ist, getrieben von einem unbändigen Wissen.

Fazit

Alle drei Filme zeigen in der Darstellung der Mehrfachbehinderung viele Gemeinsamkeiten und Parallelen. Die Protagonisten sind an einem wichtigen Punkt in ihrem Le-

ben, die Behinderung trifft sie in deren Mitte. Alle drei befinden sich in einer medizinischen Institution, wo sie häufig auf den Widerstand der Ärzte stossen, aber bei nicht-medizinischen Berufen oder in niederen Rängen auf Verständnis. Alle setzen sich ein hohes Ziel, welches das, was sie bisher im Leben erreichten, eigentlich übertrifft, diesem Einmaligkeit verschafft: ein Leben nur mittels Geist; eine Kommunikation nur mittels Auge; der Kampf um die Sterbehilfe. Bei allen wird aufgrund ihrer aussergewöhnlichen Behinderung angenommen, dass sie was der Gesellschaft zugutetun. Erstaunlicherweise stirbt niemand bei offenen Filmenden, aber sie können weder selbst darüber bestimmen noch bleibt ihnen eine längere Perspektive, wo sie hauptsächlich in der Vergangenheit leben. Der Tod ist bei allen gedanklich präsent. Alle Filme arbeiten mit Voice-Over, geben den Protagonisten somit eine Stimme, wenn sie keine mehr haben. Dazu zeigen sie die Möglichkeit, in die Phantasie sowie zu Erinnerungen zu flüchten, was oft im Wechsel von Farbe und Schwarz-Weiss geschieht. Alle lassen den Emotionen freien Lauf mit humorvollen und traurigen Momenten, gegensätzliche Gefühle liegen immer nahe beieinander.

Die drei ausgewählten Filme stellen die mehrfache oder schwere Behinderung in ihrer Vielfältigkeit und Graviertheit adäquat dar und sind daher als mustergültig zu betrachten, um uns Menschen näher zu bringen, zu denen für die meisten von uns ein Zugang praktisch ausgeschlossen ist, weil diese kaum in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Allerdings stellen diese Filme auch für behinderte Personen generell eine Bereicherung dar, denn sie zeigen, dass selbst bei schwersten Behinderungen ein menschenwürdiges, selbstbestimmtes Leben möglich ist und wo dabei die Barrieren liegen.

Literatur

- Hättich, A. (2006). Eine neue filmanalytische Methode zur Darstellung von Personen mit Behinderung im Film: Outcome als Funktion von Zeitperiode und Behinderungsart. In Berufsverband der Heilpädagogen (Hrsg.), *Heilpädagogik in Praxis, Forschung und Ausbildung. Aktuelle Beiträge zum Profil einer Handlungswissenschaft* (S. 204–210). Berlin: BHP Verlag.
- Hättich, A. (2011). Schwalben oder Strohfleher? Zur Sichtbarkeit von Personen mit Behinderung in Spielfilmen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17 (1), 23–29.
- Speck, O. (2003). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung*. München: Reinhardt.
- Speck, O. (2012). *Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung*. München: Reinhardt.

Dr. Achim Hättich
 Departement Weiterbildung,
 Forschung und Dienstleistungen
 Hochschule für Heilpädagogik Zürich
 Schaffhauserstrasse 239
 8050 Zürich
 achim.haettich@hfh.ch